

СЛАБАЯ СХОДИМОСТЬ СТАХАСТИЧЕСКИХ
ИНТЕГРАЛОВ ЛЕБЕГА-СТИЛТЬЕСА
(ПО СЛУЧАЙНОЙ ЗАМЕНЫ ВРЕМЕНИ)

Х.М.Маматов

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7781176>

ARTICLE INFO

Received: 20th March 2023

Accepted: 28th March 2023

Online: 29th March 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Пусть X – пространство непрерывных справа кусочно-постоянных функции
 $x = \{x_t, t \in R^+\}$ таких, что $x_0 = 0$

$$x_t < \infty$$

$$x_t = x_{t-} + 0 \text{ или } 1 \text{ для всех } t < \infty.$$

Определение. Заданный на вероятностном пространстве (Ω, F, P)
случайный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ принадлежащими пространству X , будем
называть точечным процессом.

Всякий точечный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ локально ограничен и имеет
непрерывные справа неубывающие траектории.

Поэтому всякий точечный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ имеет следующее разложение

$$Z_t = M_t + A_t$$

где $M = (M_t, F_t)$, $t \in R^+$ – локальный мартингал с непрерывными справа
траекториями, а $A = (A_t, F_t)$, $t \in R^+$ – предсказуемый возрастающий процесс,

которого называют компенсатором точечного процесса $Z = (Z_t, F_t)$.

Рассмотрим последовательность пар точечных процессов $(X^n, Y^n) = (X_t^n, Y_t^n)_{t \geq 0}$ относительно (F^n, P) $X_0^n = Y_0^n = 0$ и со следующими разложениями:

$$X_t^n = M_t^n + A_t^n$$

и

$$Y_t^n = N_t^n + B_t^n.$$

Рассмотрим также пару пуассоновских процессов $(X, Y) = (X_t, Y_t)_{t \geq 0}$, $X_0 = Y_0 = 0$ с компенсаторами $\lambda_1 t$ и $\lambda_2 t$.

Для под интегральных функции h^n и h мы будем предлагать, что они имеют следующую структуру

$$h_t^n = f^n(t, X_{t-}^n), \quad h_t = f(t, X_{t-}).$$

$$f^n(t, x) \text{ - функции измеримые по паре переменных, } n \geq 1, \quad f(t, x) \text{ -}$$

непрерывная функция $(t, R) \in R^+ \times R$. Для того чтобы гарантировать факт существования стохастических интегралов мы будем всегда дополнительно считать

что $h^n = f^n(t, X_{t-}^n), t \geq 0$, являются локально ограниченными.

Через V^+ подмножества пространства D , состоящих из неубывающих функции.

Определение. Случайный процесс $\tau = (\tau_t)_{t \geq 0}$ принадлежащий классу V^+ и такой, что τ_t момент остановки (относительно семейства $F = (F_t)_{t \geq 0}$) для каждого $t \geq 0$, называется случайной заменой времени.

С каждым процессом $X \in D \cap F$ и случайной заменой времени $\tau = (\tau_t)_{t \geq 0}$

можно связать новый процесс $\hat{X}$, полагая

$$\hat{X}_t(\omega) = X_{\tau_t(\omega)}(\omega), \quad t \geq 0.$$

С семейством F и τ свяжем также новый поток σ -алгебра $\hat{F} = (\hat{F}_t)_{t \geq 0}$

$$\hat{F}_t = F_{\tau_t}$$

$$\hat{X}^n = \left(\hat{X}_t^n, \hat{F}_t^n \right) \quad \hat{Y}^n = \left(\hat{Y}_t^n, \hat{F}_t^n \right), \quad \hat{X}_t^n = \hat{X}_{\tau_t^n}, \quad \hat{Y}_t^n = \hat{Y}_{\tau_t^n},$$

Рассмотрим

$$\hat{F}_t^n = F_{\tau_t^n}^n, \quad \text{где } \tau_t^n = (\tau_t^n)_{t \geq 0} \in V^+.$$

При формулировке теорем будем пользоваться следующими условиями:

$$(B1) \quad A_{\tau^n(t)}^n \xrightarrow{P} \lambda_1 t$$

$$B_{\tau^n(t)}^n \xrightarrow{P} \lambda_2 t$$

(B1)

$$(B2) \quad \langle M^n, N^n \rangle_{\tau_t^n} \xrightarrow{P} \langle M, N \rangle_t$$

(B2)

$$(B3) \quad \int_0^{\tau_t^n} \left| f^n(s, X_{s-}^n) - f(s, X_{s-}^n) \right| dB_s^n \xrightarrow{P} 0$$

(B3)

$$(B4) \quad \int_0^{\tau_t^n} \left| f^n(s, X_{s-}^n) - f(s, X_{s-}^n) \right| d \langle N^n \rangle_s \xrightarrow{P} 0$$

(B4)

Теорема. Пусть выполнены условия (B1), (B2), (B3) и (B4). Тогда имеет место слабая сходимость в топологии Скорохода в пространстве D

$$\int_0^{\tau_t^n} f^n(s, X_{s-}^n) dY_s^n \xrightarrow{P} \int_0^t f(s, X_{s-}) dY_s$$

При доказательстве теорем используется следующие леммы.

Лемма. Пусть выполнены условия (B1) и (B2). Тогда

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$$

Доказательство леммы. Для доказательства достаточно показать, что для $c_1, c_2 \in R$

$$E e^{ic_1 X_t^n + ic_2 Y_t^n} \rightarrow E e^{ic_1 X_t + ic_2 Y_t}$$

Обозначим

$$u_t = e^{ic_1 X_t} \quad \text{и} \quad z_t = e^{ic_2 Y_t}$$

Вычислим скачки u_t и z_t

$$\Delta u_t = u_{t-} (e^{ic_1 \Delta X_t} - 1) = u_{t-} (e^{ic_1} - 1) \Delta X_t,$$

$$\Delta z_t = z_{t-} (e^{ic_2 \Delta Y_t} - 1) = z_{t-} (e^{ic_2} - 1) \Delta Y_t.$$

Тогда

$$\Delta u_t \Delta z_t = u_{t-} z_{t-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) \Delta X_t \Delta Y_t.$$

По формуле Ито (замены переменных)

$$du_t z_t = u_{t-} dz_t + z_{t-} du_t + d[u, z]_t$$

Так как

$$du_t = u_{t-} (e^{ic_1} - 1) dX_t$$

$$dz_t = z_{t-} (e^{ic_2} - 1) dY_t.$$

Следовательно

$$u_t z_t = 1 + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1} - 1) dX_s + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_2} - 1) dY_s + \\ + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) d[X, Y].$$

Далее

$$Eu_t z_t = 1 + \int_0^t Eu_{s-} z_{s-} (e^{ic_1} - 1) \lambda_1 dt + \int_0^t Eu_{s-} z_{s-} (e^{ic_2} - 1) \lambda_2 dt + \\ + \int_0^t Eu_{s-} z_{s-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) d\langle X, Y \rangle.$$

Тогда

$$Ee^{ic_1 X_t + ic_2 Y_t} = Ee^{(e^{ic_1} - 1)\lambda_1 t} \cdot e^{(e^{ic_2} - 1)\lambda_2 t} + (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1)\langle X, Y \rangle_t.$$

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right)^{D_f} \rightarrow (X, Y)$$

Для доказательства достаточно убедиться в ней для каждого конечного временного интервала. Зафиксируем некоторое T и будем

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right) \xrightarrow{D_f(T)} (X, Y)$$

обозначать

сходимость конечномерных распределений

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right) \text{ к конечномерным распределениям } (X, Y) \text{ на } [0, T].$$

Пусть

$$G_{\tau_t^n}^n(c_1, c_2) = (e^{ic_1} - 1)A_{\tau_t^n}^n + (e^{ic_2} - 1)B_{\tau_t^n}^n + (e^{ic_1+ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1)\langle M^n, N^n \rangle_{\tau_t^n}.$$

Тогда из теоремы 5.1.3 [1] следует, что достаточно проверить

$$e^{G_{\tau_t^n}^n(c_1, c_2)} \xrightarrow{P} e^{G_t(c_1, c_2)}$$

где

$$G_t(c_1, c_2) = (e^{ic_1} - 1)\lambda_1 t + (e^{ic_2} - 1)\lambda_2 t + (e^{ic_1+ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1)\langle M, N \rangle_t.$$

Для этого достаточно показать, что при $n \rightarrow \infty$

$$G_{\tau_t^n}^n(c_1, c_2) \xrightarrow{P} G_t(c_1, c_2)$$

из условий (B1) и (B2) вытекает последнее выражения.

Доказательство теоремы.

Для доказательства теоремы покажем следующее

$$\text{Sup}_{s \leq t} \left| \int_0^{\tau_s^n} f^n(s, X_{s_n}^n) dy_s^n - \int_0^{\tau_s^n} f(s, X_s^n) dy_s^n \right| \xrightarrow{P} 0$$

при $n \rightarrow \infty$.

для любого $\varepsilon_1 > 0$

$$\begin{aligned} & P \left(\text{Sup}_{s \leq t} \left| \int_0^{\tau_s^n} f^n(s, X_{s_n}^n) dy_s^n - \int_0^{\tau_s^n} f(s, X_s^n) dy_s^n \right| > \varepsilon_1 \right) \leq \\ & \leq P \left(\int_0^{\tau_s^n} |f^n(s, X_{s_n}^n) - f(s, X_s^n)| d|B_s^n| > \frac{\varepsilon_1}{2} \right) + \\ & \quad + P \left(\text{Sup}_{s \leq t} \left| \int_0^{\tau_s^n} (f^n(s, X_{s_n}^n) - f(s, X_s^n)) dN_s^n \right| > \frac{\varepsilon_1}{2} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

Из условия (B3) первое слагаемое (1) при $n \rightarrow \infty$ сходится к нулю.

Для второго слагаемого в (1) из неравенство Ленгляра для любого $\varepsilon_2 > 0$ имеем

$$P\left(\sup_{s \leq t} \left| \int_0^{\tau_s^n} (f^n(s, X_{s_n}^n) - f(s, X_s^n)) dN_s^n \right| > \frac{\varepsilon_1}{2} \right) \leq \\ \leq \frac{4\varepsilon_2}{\varepsilon_1^2} + P\left(\int_0^{\tau_t^n} (f^n(s, X_{s_n}^n) - f(s, X_s^n))^2 d\langle N \rangle_s > \varepsilon_2 \right) \leq$$

Из условия (B4) следует, что при $n \rightarrow \infty$ второе слагаемое в (1) сходится к нулю.

В работе [4] доказано, что из условия (B1) и (B2) следует слабая сходимость в топологии Скорохода в пространстве D

$$\int_0^{\tau_t^n} f(s, X_{s_n}^n) dy_s^n \xrightarrow{D} \int_0^t f(s, X_s) dy_s$$

Теорема доказана.

References:

1. Липцер Р.Ш, Ширяев А.Н. Теория мартингалов. М.Наука. 1986. -512 с.
2. Маматов Х.М. О слабой сходимости стохастических интегралов по семимартингалам // Успехи мат. наук. – 1986. – Т. 41. -N5. – С. 187-188.
3. Маматов Х.М., Мирзаева М.М., Исомиддинов М.Ш. Слабая сходимость стохастических интегралов Лебега-Стильтьеса // “Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanilishi” mavzusidagi ilmiy onlayn konferensiya to'plami. №28, 27.12.2022 – С. 133-137.
4. Маматов Х.М. Слабая сходимость стохастических интегралов по точечным процессам. Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. DOI:<https://in-www.doi.org/10.37547/ejmtcs-v03-i02-p1-05>.
5. Ostanov K., Turaev U.Ya., Rakhimov B.Sh. The study of the concept of "random size" and the law of distribution //BVK 72 S127. - 2019.
6. Nematov A. R., Rakhimov B. Sh., Turaev U. Ya. Sushchestvovanie i edinsennost solution of nonlinear equations volterra //Uchenyy XXI veka. - 2016. - Т. 6.